

oa.atlas Konzept: Reporting und Nachnutzung

Konzept über Wege des Reportings der Daten

Martin, Linda (Open Research Office Berlin); Neufend, Maike (Open Research Office Berlin);
Schultze-Motel, Paul (Helmholtz Open Science Office); Vleugel, Mathijs (Helmholtz Open
Science Office)

Ausgangslage	2
Beispiele Datennutzung	2
Verwendung zur Entwicklung von Services	2
Verwendung zur Analyse der Open-Access-Landschaft in Deutschland	3
Herausforderungen und Lösungsansätze	4
Technische Workflows	5

Abstract

Dieser Bericht beschreibt das Konzept zum Reporting und zur Nachnutzung im oa.atlas im Rahmen des Projekts open-access.network, und seine Umsetzung bis zum Zeitpunkt November 2025. Der oa.atlas bildet den Status quo von Open-Access- und Open-Science-bezogenen Aktivitäten in Deutschland ab. Ziel ist es, eine systematische Informationssammlung zu Strategien und Services in deutschen Einrichtungen und auf Ebene der Bundesländer bereitzustellen.

Martin, L; Neufend, M. (2025). oa.atlas Konzept Reporting und Nachnutzung. Konzept über Wege des Reportings der Daten. DOI: 10.5281/zenodo.17552981

Lizenz

Das Dokument ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung 4.0 International.

Ausgangslage

Der oa.atlas bildet den Status quo von Open-Access- und Open-Science-bezogenen Aktivitäten in Deutschland ab. Ziel war es, eine systematische Informationssammlung zu Strategien und Services in deutschen Einrichtungen und auf Ebene der Bundesländer zu erreichen. Im Rahmen des BMBF/BMFTR-geförderten Projekts open-access.network wurde die Idee durch das Open Research Office Berlin (vormals: Open-Access-Büro Berlin) 2020 ausgearbeitet, ein Konzept erstellt und mit der Erfassung von Informationen begonnen.

Der Service von open-access.network umfasst zwei Komponenten: Informationen zu den Strategien und Services der wissenschaftlichen Institutionen können im oa.atlas¹ über das Portal von open-access.network abgerufen werden. Informationen zu den Strategien und Maßnahmen in den Bundesländern und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) bieten die Länderdossiers. Diese sind in Textform über die PubPub-Community des Open Research Office Berlin² verfügbar.³

Die Daten können von Mitarbeiter*innen von Infrastruktureinrichtungen oder aus Ministerien zu Reporting-Zwecken auf Landes- und Institutionsebene oder zur Beschreibung der Wirksamkeit politischer und institutioneller Strategien genutzt werden. Wissenschaftler*innen und Autor*innen können anhand des Services einen Überblick über relevante Open-Access-Services ihrer Einrichtung erhalten.⁴

Im Rahmen der Verstetigung des Portals open-access.network werden die Website und die Datenbank als community-basierter Service oa.atlas weiter betrieben. Das Redaktionsteam, bestehend aus Projektmitarbeiter*innen und Externen, übernimmt neben der Datenpflege auch teilweise die Kuratierung von Daten, bspw. die Aktualisierung von Daten. Den Betrieb des oa.atlas sowie die Datenerhebung und Weiterentwicklung der Datenbank übernehmen Projektmitarbeiter*innen.

Beispiele Datennutzung

Der oa.atlas ermöglicht den Einrichtungen die Nachnutzung der Daten zum Zwecke des internen wie externen Reportings (z. B. an Fördermittelgeber) oder zu weiteren Zwecken (z. B. zur Analyse des Status quo von Open Access in einem Bundesland). Bereits seit der ersten Förderphase des Projekts wird der Datensatz projektintern und -extern nachgenutzt. Die Datenabzüge werden entweder zur Entwicklung weiterer Services oder zu Analysezielen verwendet.

Verwendung zur Entwicklung von Services

Der *oa.finder* – ein im Rahmen von open-access.network entwickeltes Recherchetool für wissenschaftliche Publikationsorgane⁵ – und der oa.atlas sind seit Projektstart eng miteinander verzahnt. Ein Teil der im oa.atlas aggregierten Daten wird für den Datenbestand

¹ open-access.network. oa.atlas. <https://open-access.network/services/oaatlas>

² Open Research Office Berlin. oa.atlas: Status quo in Bund und Ländern. <https://oabb.pubpub.org/oa-atlas>.

³ vgl. Kindling, M., Martin, L., & Neufend, M. (2024). oa.atlas: Konzept. *Open Research Office Berlin*. <https://doi.org/10.21428/986c5d43.54fbd167>

⁴ vgl. ebd.

⁵ <https://finder.open-access.network/>

des oa.finder nachgenutzt. Projektintern wurde bei der Modifikation der Indikatoren in der zweiten Projektphase auf einen engen Austausch zwischen den beiden Services gesetzt. Der oa.finder importiert regelmäßig Datenexporte aus dem oa.atlas, um die Aktualität und Vollständigkeit der Daten sicherzustellen.

Die *Kommission für Forschungsinformationen in Deutschland (KFiD)*⁶ nutzt die Datenkollektion für die Entwicklung einer *FIS-Landkarte*⁷ die einrichtungsbezogenen Identifikatoren (z. B. ROR, GRID) nach.

Verwendung zur Analyse der Open-Access-Landschaft in Deutschland

Bereits während der ersten Förderphase nutzten Forschende des *Instituts für Bibliotheks- und Informationswissenschaft* an der Humboldt-Universität zu Berlin den oa.atlas für die Vorbereitung einer Umfrage, konkret für die Erstellung des Verteilers. Der oa.atlas wurde für die Zuordnung von ROR IDs zu den kontaktierten Einrichtungen genutzt, sowie für die Ermittlung von Kontaktinformationen von Open-Access-Beauftragten bzw. Teams. Diese Angaben wurden dann um eine manuelle Recherche ergänzt. Die Übermittlung der Daten erfolgte in zwei zeitlich versetzten Tranchen.⁸

Des Weiteren wurden die Daten 2024 für Untersuchungen des Status quo von Open-Access-Strategien und -Infrastrukturangeboten an Universitäten und Hochschulen in Deutschland ausgewertet.⁹

Die *Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg*¹⁰ nutzte einen Datenabzug im Rahmen eines Open-Access-Monitorings für das Land Brandenburg im Jahr 2022.¹¹ Dabei wurden verschiedene Open-Access-Indikatoren, bezogen auf die Brandenburger Forschungseinrichtungen, miteinander in Beziehung gesetzt. Die Daten des oa.atlas wurden durch weitere quantitative Erhebungen ergänzt. Auch zukünftig ist geplant, den oa.atlas in den qualitativen Teil des Monitorings einzubeziehen.

Eine Anfrage zur Nachnutzung der Daten des oa.atlas durch das *ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft*¹² aus dem Jahre 2025 konzentrierte sich auf einzelne Open-Science-Indikatoren aus der Datenkollektion. Im Rahmen eines Forschungsprojekts soll der Einfluss von Open Science Policies in der Leibniz-Gemeinschaft untersucht werden.

⁶ <https://kfid-online.de/index.php>

⁷ https://kfid-online.de/fis_landkarte_visual/index.php

⁸ Strecker, D., Pampel, H., & Höfting, J. (2025). Erfassung von Publikationskosten an wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland. *Bibliothek Forschung und Praxis*, 49(2). <https://doi.org/10.1515/bfp-2025-0008>

⁹ Franz, S., Kindling, M. (2025). Offene Wissenschaft kartieren. Status quo von Open-Access-Strategien und Infrastrukturangeboten an Universitäten und Hochschulen im oa.atlas. <https://doi.org/10.59350/6bhhc-f8j85>

¹⁰ <https://open-access-brandenburg.de/ueber-uns/>

¹¹ Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg, & AG Open Access Monitoring Brandenburg. (2024). Open Access Monitoring Brandenburg (OAMBB). S. 41 ff. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10666013>.

¹² <https://www.zbw.eu/de/>

Ein Datenexport wurde Anfang 2025 auf Anfrage an das vom BMFTR geförderte Projekt *Etablierung einer gelebten Open Access- Kultur an der EAH Jena*¹³ übermittelt. Die Daten dienen der vergleichenden Analyse von Open-Access- und Open-Science-bezogenen Services zwischen Hochschulen und Universitäten.

Herausforderungen und Lösungsansätze

Anhand der aufgelisteten Beispiele wird deutlich, dass die Datenkollektion zu Forschungs- und Monitoringzwecken sowie für die Entwicklungen von weiteren Services relevant ist.

Der Bezug der Daten durch Externe war bis Mitte 2025 lediglich über eine Anfrage an die Tool-Betreuenden via E-Mail möglich. Häufig war eine zusätzliche Aufbereitung (z.B. Filterung) der Daten notwendig. Darüber hinaus wurden die Daten während der Projektlaufzeit in zwei Versionen als CSV-Datensätze (Lizenz: CC0) inklusive entsprechender Datendokumentation auf Zenodo veröffentlicht.¹⁴

Um die Open-Access-Community aktiv in die Datenpflege einzubinden und die Datenqualität zu erhöhen, wurde die Datenkuratierung durch die Implementierung einer Datenbanklösung im Sommer 2025 erleichtert.¹⁵ Die Projektmitarbeiter*innen können Änderungswünsche und Neueinträge direkt in der Content-Management-System-Umgebung (Typo3) vornehmen. Über ein Formular im Frontend können Nutzer*innen Daten zu den Einrichtungen direkt übermitteln. Eine Überprüfung der Daten findet durch ein Redaktionsteam im Backend statt. Datenaktualisierungen können durch die Redaktion wöchentlich oder bei Bedarf tagesaktuell eigenständig durchgeführt werden. Die Einbettung von Drop-Down-Menüs im Front- und Backend sowie die Festlegung mandatorischer Felder erleichtern Nutzer*innen und der Redaktion die Datenpflege und minimieren den administrativen Schriftverkehr. Die Service-E-Mail-Adresse ergänzt den Service weiterhin.

Darüber hinaus bietet die Datenbanklösung Interessierten die Möglichkeit, selbständig einen Export tagesaktueller Daten im CSV- und Excel-Format durchzuführen und die Daten nach eigenen Schwerpunkten zu filtern und zu sortieren.¹⁶ Seit dem dritten Quartal 2025 wird der Datenexport durch die Integration eines Application Programming Interface (API)¹⁷ weiter erleichtert. Einige der erfassten Variablen, wie beispielsweise Wikidata ID, GRID ID und ROR ID können für einen effizienten Abgleich mit eigens bereitgestellten Datenkollektionen dienen.

Das Redaktionsteam informiert die Öffentlichkeit über die Möglichkeiten der Nachnutzung der Daten via API und den Download der Daten in den Formaten CSV und Excel. Bei Bedarf können Informationsveranstaltungen, entlang der verfügbaren personellen Kapazitäten des Redaktionsteams, organisiert werden. Eine kooperative Bewerbung des Service in

¹³ <https://www.eah-jena.de/forschung/projekt/oa-haw>

¹⁴ Kindling, M. et al. (2024). oa.atlas: Datensatz und Datendokumentation (1.0) [Data set]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13234599> und Martin, L., & Neufend, M. (2025). oa.atlas: Datensatz und Datendokumentation. (2.0) [Data set]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15373466>

¹⁵ Weitere Informationen zum oa.atlas Konzept: Datenpflege unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.17552544>

¹⁶ Einen Abzug aller Daten können Sie über den Button "Excel" im Excel-Format auf der Review-Seite herunterladen, <https://open-access.network/services/oaatlas/oaatlas-review>

¹⁷ <https://open-access.network/api/institution/all>

Zusammenarbeit mit dem oa.finder ist angestrebt, da beide Services einen Großteil der erfassten Daten gemeinsam nutzen und abbilden.

Technische Workflows

Die Bereitstellung der Daten erfolgt über zweierlei Wege. Nutzer*innen können über die Projektwebsite die institutionsbezogenen Daten in den Formaten Excel und CSV direkt herunterladen.¹⁸ Darüber hinaus wurde eine API durch die SUB Göttingen entwickelt, die einen direkten Export der Daten erlaubt.

Die REST-API-Endpunkte werden mit der Erweiterung *nnrestapi* gehandhabt. Derzeit stehen GET-Endpunkte zur Verfügung, um die Daten zu den Institutionen aus dem Backend abzufragen. Die API stellt zwei Endpunkte bereit, die öffentlich zugänglich sind und keine Authentifizierung oder spezielle Berechtigungen erfordern. Die Endpunkte ermöglichen den Zugriff auf alle Institutionen oder auf eine einzelne Institution anhand ihrer ID. Zur Nutzung kann beispielsweise eine Software wie *Postman*¹⁹ verwendet werden, indem eine GET-Anfrage an den jeweiligen Endpunkt gesendet wird. Das exportierte Datenformat ist JSON. Die API ist ausschließlich für den Datenabruf (Read/Get-Operationen) konzipiert und unterstützt keine Schreib- oder Änderungsanfragen (Write- oder Modify-Operationen).

Die verfügbaren Endpunkte lauten:

- Alle Institutionen abrufen: <https://open-access.network/api/institution/all>
- Eine Institution anhand ihrer User-ID abrufen, Beispiel Freie Universität Berlin, <https://open-access.network/api/institution/64>

Die Speicherung übermittelter Daten des oa.atlas erfolgt durch die SUB Göttingen. Es werden lediglich Daten erhoben, die von der Öffentlichkeit oder von Angehörigen der Institution aufgerufen werden können. Eine Abbildung personenbezogener Daten findet nicht statt. Die weitere Verarbeitung und lokale Speicherung wird durch Nutzung der API (Get-Request) und den Export von Daten im CSV- und Excel-Format unter der Lizenz CC0 verfügbar gemacht.

¹⁸ <https://open-access.network/services/oaatlas/oaatlas-review>

¹⁹ <https://www.postman.com/>